

YANGI O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARINI

Sadullayeva Iroda¹, To'xtaboyeva Sevinch¹, Botirova Gavhar¹, Achilova Sevara
Djasirkulovna²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti talabalari

²Ilmiy rahbar, ChDPU dotsenti, p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018640>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limning huquqiy-me'yoriy asoslari ko'rsatilib o'tilgan.

Аннотация. В статье авторы рассматривают нормативно-правовую базу инклюзивного образования в Новом Узбекистане.

Annotation. In this article, the authors examine the regulatory framework for inclusive education in New Uzbekistan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, intensivlik, yakka yondashish, koordinatsiya, emotsiya.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, интенсивное, индивидуальное, координация, эмоции.

Keywords: Inclusive education, intensive, individual, coordination, emotions.

Inklyuziv ta'lim alohida yordamga muxtoj bolalami me'yorda rivojlanishdagi bolalar biltin teng xuquqlilik asosida ta'lim - tarbiya olishlarini ta'minlaydi. Shuning udiun ham ahamiyatlidir. BMT tomanidan 1948 yilda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi"da "Ta'lim olish har bir insonning asosiy va ajralmas huquqi" ekanligi alohida e'ti'of etilgan. "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi" barcha insonlarning huquq va erkinliklarini kafolatlar ekan, bu Deklaratsiyaning barcha bandlari maxsus ehtiyojli insonlarga ham tegishliligi aniqlandi. Nogiron shaxslarning huquqlarini yanada mustahkamlash va kafolatlash maqsadida BMT 1975 yilda "Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Deklaratsiyani qabul qildi. Mazkur Deklaratsiyada ta'kidlanishicha: "Nogironlar shaxsiyatini hurmat qilish huquqi ularda tug'ilishi bilan mavjud bo'ladi. Nogironlikning kelib chiqishi, tabiati va jiddiylik darajasidan qat'iy nazar, fuqaro o'z yoshidagi tengdoshlari bilan bir xil huquqlarga egadirlarkim, shu bilan birga ular mumkin qadar to'laqonli yaxshi hayot kechirish huquqiga ham ega" ("Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Deklaratsiya, 3-modda). Xuddi shunday bolalami huquqlarini muxofaza qilish maqsadida BMT 1989 yilda "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konventsiya"ni qabul qildi. "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konventsiya" bolalarning huquqlarini hamma joyda himoyalash maqsadida ishlab chiqilgan inson huquqlari borasidagi halqaro shartnoma hisoblanadi. U qariyb butun jahon mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan. Konvensiyaning ratifikatsiya qilgan 191 mamlakat ko'ngilli tarzda zimmalariga "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konventsiya" qoidalarini ma'muriy qonunchilik, sud va boshqa chora-tadbirlar yordamida hayotga tatbiq etish majburiyatini oldilar.

"Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konventsiya" kompleks va ko'p qirrali xarakterda bo'lib, bu barcha bolalar uchun inson huquqlarining fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy singari jabhalami ta'min etadigan yagona Konvensiya. Bu konventsiya qat'iy faoliyat

ko'rsatadi. Barcha hukumatlami hamma bolalaming huquqlarini himoya etish uchun sa'y - harakatlar qabul etishga chaqiradi.

Shuningdek, bu Konvensiya yaxlitdir, chunki unda ta'kidlanishicha, barcha huquqlar muhim, mushtarak, bir-birlariga bog'liq va tengdir. “Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya” barcha bolalaming huquqlarini himoya qiladi. Mazkur Konvensiyaning 2-moddasida “Bolalar, ularning ota-onalari, boquvchilarining irqi, terisining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy va boshqa e'tiqodi, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, moddiy ahvoli, sog'lig'i, qanday holatda tug'ilganliklari va boshqa holatlaridan qat'iy nazar kamsitishlarga mahkum etilmasiligi kerak”-deb qat'iy belgilangan. Demak, bu Konvensiyadagi barcha huquqlar maxsus yordamga muhtoj bolalar uchun ham tegishli bo'lib, ularga barcha bolalar qatori teng munosabatda bo'lish kafolatlanadi. Shunday ekan, “Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya” maxsus ehtiyojli bolalaming ta'lim olish huquqini ham kafolatlaydi. Aynan 28- modda “Ta'lim insonning siyosiy huquqi”, deb nomlangan bo'lib. unda ishtirokchi davlatlar barcha bolalaming ilm olish huquqini e'tirof etadilar, hamda ana shu huquqni teng imkoniyatlar asosida amalga oshirishga asta - sekin erishish maqsadida, bepul va majburiy boshlang'ich ta'limni joriy etadilar,-deyilgan. Ushbu modda maxsus ehtiyojli bolalaming ham ta'lim olishlarini, ular uchun ham ta'limning majburiy ekanligini ko'rsatib turibdi. “Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya” maxsus ehtiyojli bolalaming ham barcha huquqlarini kafolatlar ekan, “barcha huquqlar barcha bolalarga” tamoyili e'tirof etilishi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, “Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya”ning 23-bandida maxsus ehtiyojli bolalaming ta'lim - tarbiyasi xususida qisqa va aniq qilib quyidagicha ta'kidlangan:

“Nogiron bolaning maxsus ehtiyojlarini aniqlab, uning ijtimoiy hayotga qo'shilishi va shaxs sifatida rivojlana olishiga yetaklovchi vosita hisoblangan ta'lim olishga har tomonlama yordam berilishi lozim”. Bu qoidadan shu narsa ayon bo'ladiki, maxsus ehtiyojli bolalar ham jamiyat hayotida to'liq ishtirok etishi, madaniyatga hamohang bo'lib o'sadi, uning boyliklaridan, go'zalligidan bahra olib jamiyatning rivojiga hissa qo'shishlarining ahamiyati juda kattadir. Mana shunday imkoniyatlardan foydalanish va joriy etishda maxsus ta'lim muassasalarining ta'lim tizimi va mazmuni talabga javob beriydi. Shuning uchun ham insonparvarlik nuqtai nazaridan jahondagi ko'plab maslakatlar maxsus-segregatsion ta'lim tizimini inkor eta boshladi.

Buning natijasida esa 1990 yilda Tailandda o'ta muhim Umumjahon Konferensiyasi bo'lib o'tdi Bu konferensiyada “Ta'lim hamma uchun ” Umumjahon Deklaratsiyasi qabul qilindi. “Ta'lim hamma uchun” Umumjahon Deklaratsiyasini dunyoning 155ta davlat hukumatlari va 150dan ortiq nodavlat tashkilotlari qabul qildilar. “Ta'lim hamma uchun ” Umumjahon Deklaratsiyasi har bir bolaning to'laqonli va mukammal ta'lim olishini kafolatladi.

Ushbu Deldaratsiyada quyidagicha bayonot qilingan: “Maktablar bolalaming imkoniyatiga qarab emas, ish sifati va maktab ta'limiga javob berishi bilan xarakterlamdi. Ular quyidagilardan iborat:

- har bir bolaning huquqi ommaviy maktabda ta'lim - tarbiya olishni talab etadi;
- o'qitishning metod va metodikalari bolaning nuqsoniga qarab tanlanadi;
- maktabda to'laligicha korreksion pedagogik yordam tashkil etiladi;
- bolalar to'g'risidagi qaror kompleks tarzda qabul qilinadi;
- bolaning har bir shaxsiy huquqi kafolatlanadi;
- maktabda integratsiya tamoyiliga o'quv rejaning asosi sifatida qaraladi;
- inklyuziv maktablarning moddiy ta'minoti yaxshilanadi”.

“Ta’lim himma uchun ” maqsadlarini amalga oshirish va maxsus yordamga muhtoj bolalarning to’laqonli mukammal ta’lim olishlarini ta’minlash maqsadida 1994 yilning 7- iyun kunlarida Ispaniya davlatining va YuNYeSKOning yordamida

Salamanka shahri (Ispaniya)da ikkinchi yirik Umumjahon Konferensiyasi bo’lib o’tganligi aniqlandi. Mazkur Konferensiya “Salamanka Deklaratsiyasi va Eshitishda nuqsonli bolalar ta’limining kelgusida ijrosini ta’minlash Ramkasi” deb atalib, shu yili “Salamanka bayonoti va ish faoliyat Rejasi” nomi bilan uning ish mazmuni nashr etildi. Bu hujjatda huquqlar bo’yicha bayonotlar mazmunlarini yorituvchi fikrlar bayon etilgan. Salamanka bayonoti va ish faoliyati Rejasining asosiy yetakchi tamoyili shundan iboratki, maktablar barcha bolalarni, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hksiy, tili va boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar o’qishga qabul qilishlari lozim. Hujjatda ta’kidlanishicha:

“Har bir bola ta’lim olish va o’ziga muvofiq darajada bilimga erishish huquqiga ega:

- Ta’lim tizimi va ta’limiy dasturlar turli xil xususiyat va ehtiyojlarini hisobga olgan holda tuzilib, shu ishga yo’naltirilsin. Maxsus yordamga muhtoj bolalar uchun oddiy maktablarga borish imkoniyati yaratilsin;

- Maxsus yordamga muhtoj bolalar bilan ishlash oddiy maktablarning ish faoliyati doirasiga kirar ekan, bu jarayon quyidagi maqsadlarga erishishning eng samarali vositasi bo’ladi:

- > Ajratib qo’yish illatiga qarshi kurash;

- > Do’stona insonparvar jamoalarni yaratish, o’z tarkibiga maxsus ehtiyojlari bo’lgan shaxslarni olgan jamiyatni qurish;

- > Barcha bolalarning ta’lim olishiga erishish” (Salamanka bayonoti 2-band);

Salamanka Bayonoti va Ish faoliyati rejasida “Ta’lim hamma uchun” shiori ilgari surilgan. “Ta’lim hamma uchun” shiori deganda nogiron bo’lgan yoki jamiyat ichida ajratib qo’yilgan guruhlardan kelib chiqqan bolalarning ham tenghuquqlilik asosida ta’lim olishlari tushuniladi.

Ushbu harakat rejasining tahlili shuni ko’rsatadiki, asoslanadigan muhim tamoyili quyidagilardan iborat:

“Maktablar jismoniy, aqliy, ijtimoiy, emotsional, tilidagi yoki boshqa nuqsonlaridan qat’iy nazar hamma bolalarni qabul qilishi kerak. Ularga ruhiy va jismoniy nuqsonli bolalar, boshpanasiz bolalar, ko’chmanchi xalqlarga tegishli bo’lgan bolalar, etnik yoki madaniy kamchilikni tashkil etgan oilalarning bolalari kiradi” (Harakat Rejasiga kirish 3-chi band).

- Salamanka Bayonoti va Ish faoliyat Rejasida maxsus ehtiyojli bolalarga umumta’lim tizimi sharoitida inklyuziv ta’lim berish lozimligi alohida ta’kidlanib, har bir bolaning boshqalamikiga o’xshamagan o’z ehtiyojlari mavjudligi, shuningdek, har bir bola yashash joyiga yaqin bo’lgan maktabga borish huquqiga egaligi alohida ta’kidlab o’tilgan.

Bunday maktablarning asosiy maqsadi barcha bolalarga samarali ta’lim beribgina qolmay, maxsus ehtiyojli bolalarga nisbatan inklyuziv va iliq munosabatli jamiyat yaratib, diskriminatsion o’zgarishlarga barham berishdir.

Salamanka Bayonoti va Ish faoliyat Rejasining ishlab chiqilishi jahon miqyosida “Ta’lim hamma uchun” mazmunidagi ta’lim siyosati ilgari surilib, maxsus ehtiyojli bolalarni umumta’lim tizimi sharoitida o’qitishning yo’llari belgilab berildi. Ammo bu ta’lim tizimining mazmun-mohiyatini yanada aniqroq va mustahkamroq huquqiy jihatdan asoslash, qat’iy belgilab berish lozim edi. Shuning uchun ham 2000 yilning 26-28 aprel kunlari Dakarda ta’lim to’g’risida xalqaro Forum qatnashchilari tomonidan “Dakar harakat dasturi”ni qabul qilganliklari tahlil

etildi. Ular 10 yil oldin qabul qilingan “Ta’lim hamma uchun” Xalqaro Deklaratsiya (Djomten-Tailand-1990 yil) ni qayta tasdiqlab, ratifikatsiya qildilar. Dakar harakat dasturi “2000 yilga qadar jahon miqyosida ta’lim hamma uchun amaliy faoliyatining darajasini baholash” maqsadiga asoslanildi. Bu baholashda, har bir davlat o'zining ta'limini barcha bolalar uchun taminlanganlik darajasini tahlil qilib chiqish vazifasi topshirildi. Tahlil asosida har bir davlat 6 ta hududiy Konferensiyalami o'tkazish davomida 1990-2000 yillarda erishgan yutuqlarini Djomt'enga yetkazib turishi lozim deb belgilandi.

Dakar harakat reja dasturiga kirgan barcha davlatlar 2002 yilga qadar “Ta’lim hamma uchun” rejasini mukammal tuzib, 2015 yilga qadar bu ta’lim tizimini amaliyotga to'liq joriy etishlari lozim deb topildi. Ushbu harakat rejasi tarkibiga kiruvchi davlatlarning barchasi “Har bir insonga va har bir jamiyatga” shiori ostida barcha insonlar va bolalar ta'limini toiaqonli ta'minlash majburiyatini oladilar. Bu harakat dasturida “Ta’lim xavfsiz, sifatli, bolaning sog'lig'ini himoya qilib, mustahkamlaydigan, hamma uchun birdek, inklyuziv tarzda va barcha zaruriy resurslar bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. O'qituvchilar saviyasi va o'quv rejalar “Ta’lim hamma uchun” maqsadlariga javob berishi kerak”-deb belgilangan. Uchinchi ming yillik arafasida o'tkazilgan mazkur Dakar Umumjahon Konferensiyasida xalqaro va milliy me'yoriy hujjatlarda e'tirof etilgan ta'lim olishdagi tenglik amaida keng tatbiq etilayotganligi alohida ta'kidlandi. Bu Deklaratsiya quyidagicha bayonot qilindi: Har bit inson: bola, o'smir va kattalarning har biri ta'lim olishlari shart va bu ta'lim uning asosiy o'quv imkoniyatlariga ega bo'lishi lozim;

Nuqsonli bolalarning o'quv imkoniyatlari asosiy o'rinda turadi. Barcha nuqsonli bolalarning nuqsonlarini erta aniqlab ta'limga jalb qilish imkoniyatini topmoq kerak. Shunday qilib, yuqorida keltirilgan barcha xuquqiy me'yoriy hujjatlar, xalqaro Konferensiyalar asosida maxsus ehtiyojli bolalar hamjamiyatning to'laqonli va tenghuquqli a'zosi ekanligi e'tirof etilib, ular ta'limida alohida yangicha yondashuv maydongan keldi. Ushbu ta'lim shakllari inklyuziv va integratsion ta'lim deb ataldi.

“Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida”gi Deklaratsiyaning mazmunidan shu narsani tushunish ni mukimki, nogiron fuqarolar uchun jamiyat hayotida to'liq ishtirok etish kafolatlanadi. Ammo mazkur deklaratsiyada nogiron bolalar, ularning ta'lim olish imkoniyatlari va barcha davlatlar tomonidan imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlari batafsil yoritilganligi aniqlandi. Bu xususda Suleymenova R.A. fikricha “Agarda nogiron bolalarning uz jamoalari va butun jamiyat ijtimoiy hayotiga jalb etish imkoniyatlari rad etilsa ularning imkoniyatlari keskin kamayadi”

“Ta'limning uzluksizligi, yangi global iqtisodiyotning kalitidir. Ta'lim rivojlanish, ijtimoiy taraqqiyot va inson ozodligi uchun tub ahamiyatga ega” deb ta'kidlaydi. Juda ko'plab davlatlarda maxsus yordamga muhtoj bolalarni yuqori natijali kamol toptirishda kompensator imkoniyatlarni rivojlantirish hamda ijtimoiy mslashtirishni to'laligicha yo'lga qo'yish maqsadida umumta'lim maktablarida ta'lim berish ilmiy va amaliy davlat siyosati rejasiga kiritildi. “Ta'lim tizimi shunday bo'lishi keraki deb yozadi L.S.Vigotskiyning fikricha nuqsonli bolaning tarbiyalashning vazifasi boladagi nuqsonlarni kompensatsiya qilish va uning xayotga integratsiyasini ta'minlash deb xisoblaydi va buning uchun shunday ta'lim tizimini yaratish kerakki maxsus yordamga muxtoj bola o'qish jarayonida xar tomonlama rivojlansin. Ya'niy L.S.Vigotskiy umumiy va maxsus ta'limni uyhunlashtiradigan ta'lim tizimini tashkil etish - maxsus yordamga muxtoj bolalarni umumta'lim tizimida o'qitishni etirof etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim, uslubiy qo'llanma. Toshkent 2011y.
2. Shomaxmudova R.Sh. “Maxsus va inklyuziv ta'lim: Xalqaro va milliy tajribalar” — Toshkent, 2011. yil.
3. Ачилова С.Ж. Фонетические и фонематические нарушения и их коррекция у детей со стертой дизартрией. Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. 2020 г.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqgWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqgWoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
4. Ачилова С.Ж. Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review. 88-91, 2020 г.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqgWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqgWoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
5. Ачилова С.Ж. Корректирующая роль развития фонематического слуха у слабослышащих детей с нарушениями слуха. WEB OF SCIENTIST: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. 529-535, 2022 г.